

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АЛГЕБРЫ И АНАЛИЗА ОБ ОДНОМ УСЛОВИИ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ В \mathbb{C}^n .

Курбонова Гулбахор Фахриддиновна
 Национальный университет Узбекистана
 имени Мирзо Улугбека - магистрант
godirovsukhrob7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866124>

В работе [1] было доказано, что для функции существование пределов частным производных некоторой точке по точкам дифференцируемости приводим к дифференцируемости в этой точке. К сожалению, это утверждение в общем случае неверно [2].

Липшицевой в работе [3] было доказано усиление этого результата, рассматривая более общий случай комплексной функции, заменой её частных производных комплексным производными.

Более того, для Липшицевой функции, указанные предмет были замены асимптотическими и получены условия дифференцируемости в смысле действительного и комплексного анализа.

Рассмотрим в \mathbb{C}^n некоторую область D и функцию $f(z) = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, $z \in D \subset \mathbb{C}^n$.

Определение. Функция f называется Липшицевой в области D по переменной z_k , если существует число $L > 0$ такое, что

$$|f(z_1^1, z_2^1, \dots, z_n^1) - f(z_1^2, z_2^2, \dots, z_n^2)| \leq L|z_k^1 - z_k^2|$$

для всех

$$z_1^1 = (z_1^1, z_2^1, \dots, z_n^1)$$

$$z_1^2 = (z_1^2, z_2^2, \dots, z_n^2)$$

из области $D \subset \mathbb{C}^n$

Множество Липшицевых функций по переменной z_k в D обозначим через $Lip(D_{z_k})$

Теорема 1. Пусть $D \subset \mathbb{C}^n$ полукруговая область $f \in Lip(D_{z_k})$ и некоторая точка D .

$$1. \frac{\partial f}{\partial z_\gamma} = 0 \quad \gamma = 1, 2, k-1, k+1, \dots, n$$

$$2. \lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{ar} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_k} = 0$$

тогда f — \mathbb{C}^n дифференцируема в точке $z_k^0 \in D$

Как следствие из этой теореме следует следующие утверждение.

Теорема 2. Пусть $D \subset \mathbb{C}^n$ полукруговая область $f \in Lip(D_{z_k})$ Z_0 некоторая точка D .

Если f — \mathbb{R} дифференцируема по всем переменным, кроме Z_k существует $\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{ar} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_k}$ либо

$\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{ar} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_k}$ Тогда f функция \mathbb{R} - дифференцируема в точке Z^0

References:

1. Бохнер С., Мартин У., Функции многих комплексных переменных. ИЛ, 1951.
2. Аликулов Э.О. Новые критерии дифференцируемости и голоморфности комплекснозначных функций. Укр.мат.журнал, 1994, г. 46 №4. Стр.328-334

